

РОЛЬ ПРОКОЛЬЦИТОНИНОГО ТЕСТА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Н.Р. Алиева¹, М.Н.Эргашева²

Ташкентский педиатрический медицинский институт^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928391>

Аннотация. Сепсис — глобальная проблема здравоохранения, характеризующаяся воспалением всего организма в ответ на микробную инфекцию, что приводит к дисфункции органов. Это становится частым осложнением у госпитализированных пациентов. Ранняя и дифференциальная диагностика сепсиса крайне необходима, чтобы избежать ненужного использования противомикробных препаратов и для правильного лечения антибиотиками посредством скрининга биомаркеров, который имеет диагностическое значение. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять применение прокольцитонинного теста в диагностике сепсиса, дифференциации случаев микробной и немикробной инфекции и определении терапевтических подходов к сепсису.

Ключевые слова: синдром системной воспалительной реакции, прокальцитонин, сепсис, пневмония, гидроторакс, лаборатория.

Annotatsiya. Sepsis global sog‘liq muammosi bo‘lib, mikroblar infeksiyasiga javoban butun tananing yallig‘lanishi bilan tavsiflanadi, bu esa organlarning disfunktsiyasiga olib keladi. Bu kasalxonaga yotqizilgan bemorlarda keng tarqalgan asoratga aylanib bormoqda. Sepsisning erta va differensial diagnostikasi mikroblarga qarshi vositalardan keraksiz foydalanishning oldini olish va diagnostik ahamiyatga ega bo‘lgan biomarker skrining orqali tegishli antibiotiklarni davolash uchun juda muhimdir. Sepsis diagnostikasi, mikroblar va mikroblar bo‘lmagan infeksiya holatlarini farqlash va sepsis uchun terapevtik yondashuvlarni aniqlashda prokalsitonin testidan foydalanishni yaxshiroq tushunish uchun qo‘shimcha tadqiqotlar talab etiladi.

Kalit so‘zlar: tizimli yallig‘lanishli javob sindromi, prokalsitonin, sepsis, pnevmoniya, gidrotoraks, laboratoriya.

Abstract. Sepsis is a global healthcare problem, characterized by whole body inflammation in response to microbial infection, which leads to organ dysfunction. It is becoming a frequent complication in hospitalized patients. Early and differential diagnosis of sepsis is needed critically to avoid unnecessary usage of antimicrobial agents and for proper antibiotic treatments through the screening of biomarkers that sustains with diagnostic significance. Further studies are needed to better understand the application of procalcitonin test in the diagnosis of sepsis, differentiating between microbial and non-microbial infection cases and determining the therapeutic approaches for sepsis.

Keywords: systemic inflammatory response syndrome, procalcitonin, sepsis, pneumonia, hydrothorax, laboratory.

Актуальность. Systemic inflammatory response syndrome- (SIRS) является патогенетической основой сепсиса [1]. Системный воспалительный ответ — стадийная активация клеток (нейтрофилов, моноцитов/макрофагов, лимфоцитов, тромбоцитов,

эндотелиоцитов), продуцирующих цитокины и другие медиаторы, и формирующих цитокиновую сеть. При чрезмерной активации это приводит к генерализации воспаления и явлениям системной альтерации. Помимо клинических проявлений (ССВО или SIRS-критерии), СВО имеет дополнительные лабораторные диагностические признаки: повышение концентрации прокальцитонина, белков — реактантов острой фазы воспаления (С-реактивный белок, фибронектин, другие белки-адаптогены) и цитокинов (IL-6, IL-8). При наличии ССВО очевидна высокая предрасположенность организма к возникновению сепсиса.

Фактический механизм выработки ПКТ во время инфекции неизвестен, но предполагается, что бактериальные липополисахариды и выделяемые при сепсисе цитокины модулируют печень и мононуклеарные клетки периферической крови для выработки ПКТ.

ПКТ представляет собой пропептид гормона кальцитонина и в норме продуцируется С-клетками щитовидной железы. У здоровых людей уровень ПКТ в сыворотке крови достаточно низкий (<0,5 нг/мл). Однако у пациентов с сепсисом происходит значительное его увеличение, иногда в несколько десятков раз [1,2,17,18]. В отличие от ряда других провоспалительных медиаторов концентрация ПКТ во взятом образце крови достаточно стабильна при комнатной температуре.

Время полураспада ПКТ в пробе после забора крови составляет 24–30 ч [3,4,5]. ПКТ продуцируется также в печени и в других клетках организма; сильнейшим стимулятором его синтеза является эндотоксин [6,8]. У здоровых людей ПКТ в сыворотке крови не обнаруживается, поскольку этот белок не выделяется в кровь при отсутствии системного воспаления [7,9]. Однако при сепсисе, вызванном бактериальными инфекциями, синтез ПКТ индуцируется практически во всех тканях и, следовательно, обнаруживается в крови. Синтез ПКТ запускается бактериальными токсинами, такими как эндотоксин и цитокины [например, интерлейкин (IL)-1beta, интерлейкин-6 и фактор некроза опухоли (TNF)-alpha] [8,14,15]. Благодаря цитокинам, выделяемым при вирусных инфекциях и подавляющим выработку TNF-альфа, синтез ПКТ не индуцируется при большинстве вирусных инфекций [9,10,11,12]. Кроме того, ПКТ обладает широким биологическим диапазоном, коротким временем индукции после бактериальной стимуляции и длительным периодом полураспада [13,14]. Таким образом, ПКТ обладает хорошими дискриминационными свойствами для разграничения бактериальных и вирусных воспалений с быстрым получением результатов.

К сожалению, до настоящего времени в литературе недостаточно работ, посвященных изучению особенностей диагностики СВО у детей первого года жизни при подозрении на сепсис.

Так как своевременное начало адекватной терапии может оказать решающее влияние на динамику и исход заболевания, то измерение уровня ПКТ в сыворотке крови рекомендуется для ранней диагностики у всех пациентов с подозрением на сепсис. Ежедневное измерение уровня ПКТ в плазме крови дает информацию об интенсивности системного воспаления, позволяет контролировать эффективность терапии и прогнозировать исход сепсиса. Повышенный уровень ПКТ в течение продолжительного времени свидетельствует о неблагоприятном течении заболевания и чаще всего объясняется неэффективной терапией.

Цель работы - Определить диагностическую информативность уровня ПКТ в сыворотке крови у детей первого года жизни и выявить факторы, влияющие на концентрацию ПКТ.

Материал и методы. Под наблюдением были 50 детей в возрасте от 1-го месяца до 1 года жизни, находившихся в реанимационном отделении с диагнозом СВО. Диагноз установлен на основании клинической картины, данных лабораторных и инструментальных методов обследования (обзорная рентгенография грудной клетки, УЗИ плевральных полостей, УЗИ органов брюшной полости). Всем больным также был проведен прокальцитониновый тест. Концентрацию прокальцитонина в сыворотке крови определяли иммунохроматографическим полуколичественным экспресс-тестом (BRANMS PCT-Q, Германия).

Иммунохроматографический тест для полуколичественного определения прокальцитонина с целью диагностики и контроля терапии при тяжелых бактериальных инфекциях и сепсисе. Тестовая система со временем инкубации 30 мин, не требующая наличия дополнительного оборудования и калибровки.

Результаты и обсуждение. Из числа наблюдаемых пациентов -23 (40%) девочки и 27 (60%) мальчиков. В гемограмме у всех больных отмечался лейкоцитоз ($21 \pm 5,4 \times 10^9/\text{л}$), повышение СОЭ ($18 \pm 4,6 \text{ мм/ч}$). У 42% детей обнаружен нейтрофилез с палочкоядерным сдвигом. У 15 (30%) детей количество эритроцитов было снижено до $3,2 \pm 0,3 \times 10^{12}/\text{л}$, средний уровень гемоглобина составил $88 \pm 6,2 \text{ г/л}$.

Уровень прокальцитонина у 12 (24%) составил $0,5 \pm 0,08 \text{ мкг/л}$, у 28 (56%) детей составил $6,6 \pm 1,9 \text{ мкг/л}$, у 8 (16%) – $9,6 \pm 1,7 \text{ мкг/л}$, у 2 (4%) больных уровень ПКТ был выше 40 мкг/л. Самый высокий уровень прокальцитонина у детей с осложнёнными пневмониями, а также у детей, у которых впервые были установлены болезни крови и другие аутоиммунные болезни, включая и онкологические болезни.

Наиболее часто из осложнений пневмонии у детей встречалась дыхательная недостаточность. Дыхательная недостаточность (I-II ст.) клинически характеризовалась выраженной одышкой, поверхностным дыханием, цианозом губ и носогубного треугольника, участием в акте дыхания вспомогательной мускулатуры.

У 24% детей с осложнениями в виде дыхательной недостаточности уровень ПКТ составил 0,5 нг/мл. Клинически преимущественно отмечалась очагово-сливная форма пневмонии. Клиническое улучшение наступало на 5-6-е сутки.

Таблица 1.

Распределение больных в зависимости от характера осложнений

Характер осложнений	Число больных, абс. (%)
ОДН I ст	24 (47)
ОДН II ст. + ОССН I ст.	23(47)
Гидроторакс	1 (2)
Сепсис	1 (2)
Онкологические заболевания	1 (2)

У 36% детей с осложнениями в виде дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности уровень ПКТ был равен 6,6 нг/мл. В этой группе имела место в основном очагово-сливная и сегментарная формы пневмонии. Клиническое улучшение наступало на 5-8-е сутки.

У 20% детей с осложнениями в виде дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточности, поражением внутренних органов (полиорганная недостаточность) уровень ПКТ был равен 9,6 нг/мл.

В этой группе преимущественно была полисегментарная форма пневмонии. Клиническое улучшение наступало на 6-9-е сутки, у больных уменьшились субъективные и объективные симптомы заболевания, нормализовались лабораторные и рентгенологические показатели.

Выводы. Диагностическая ценность концентрации ПКТ в сыворотке крови для разграничения SIRS, сепсиса, тяжелого сепсиса и септического шока еще не установлена. Хотя более высокие концентрации ПКТ свидетельствуют о системной бактериальной инфекции, а не о вирусной, грибковой или воспалительной этиологии сепсиса, концентрация ПКТ в сыворотке крови не коррелирует с тяжестью сепсиса или смертностью. В настоящее время концентрация ПКТ является исследовательской для определения времени и целесообразности эскалации антимикробной терапии при сепсисе.

Увеличение концентрации ПКТ в сыворотке крови более 2 нг/мл является информативной характеристикой системного воспалительного ответа у детей первого года жизни. Прокальцитонин обладает высокой информативностью в качестве дополнительного теста для выявления тяжелых осложнений у детей. Позволяет оценить тяжесть клинических проявлений пневмонии и выбрать адекватный план антибактериальной терапии в каждом конкретном случае. А также очень высокие показатели прокальцитонина диктуют необходимость диагностики аутоиммунных болезней.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРА

1. Алиева Н. Р., Тулегенова Г. М. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ С МУЛЬТИСИСТЕМНЫМ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ СИНДРОМОМ //International journal of conference series on education and social sciences (Online). – 2023. – Т. 3. – №. 5.
2. Абророва Б. Т. К., Алиева Н.Р. Особенности течения гриппа а и в у детей раннего возраста //European science. – 2020. – №. 5 (54). – С. 45-48.
3. Алиева Н.Р., Эргашева М.Н. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ СЕПСИСЕ //European journal of molecular medicine. – 2022. – Т. 2. – №. 5.
4. Алиева Н. Р. ИЗУЧИТЬ ДИНАМИКУ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЦЕЛИАКИИ //Science Promotion. – 2024. – Т. 9. – №. 1. – С. 235-239.
5. Алиева Н. Р. и др. РОЛЬ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПНЕВМОНИИ НА ФОНЕ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ //Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 47-50.
6. Алиева Н. Р., Аманова Н. А. РОЛЬ ВИТАМИНА D ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ //ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА-2020. – 2020. – С. 16-20.
7. Исаев И.С., Алиева Н. Р. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 44. – С. 277-280.
8. Kaukonen KM, Bailey M, Pilcher D, et al. Systemic inflammatory response syndrome criteria in defining severe sepsis. N. Engl. J. Med. 2015; 372: 1629–38.

9. Камилова А.Т. и др. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА ЭНТЕРОКОЛИТА, ИНДУЦИРОВАННОГО БЕЛКАМИ ПИЩИ У ДЕТЕЙ //Здоровье матери и ребенка. – 2015. – №. 3. – С. 11-14.
10. Флетчер Р.Ф., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины. Пер. с англ. М.: Медиа Сфера, 1998; 352.
11. Солдатова И.Г. Роль провоспалительных цитокинов, рецепторного антагониста интерлейкина-1 в диагностике и лечении бактериальных инфекций у новорожденных детей. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. М., 2003; 24.
12. Distefano G., Curreri R., Betta P. et al. Procalcitonin serum levels in perinatal bacterial and fungal infection of preterm infants. *Acta Paediatr.* 2004; 93 (2): 216–9.
13. Schroder H., Lodahl D. [Procalcitonin as a marker of severe bacterial infection in children]. *Ugeskr. Laeger.* 2004; 166 (43): 3804–7.
14. Sachse C., Dressler F., Henkel E. Increased serum procalcitonin in newborn infants without infection. *Clin. Chem.* 1998; 44 (6 Pt 1): 1343–4.
15. Van Rossum A.M., Wulkan R.W., Oudesluys-Murphy A.M. Procalcitonin as an early marker of infection in neonates and children. *Lancet Infect. Dis.* 2004; 4 (10): 620–30.
16. Monneret G. Labaune J.M., Isaac C. et al. Increased serum procalcitonin levels are not specific to sepsis in neonates. *Clin. Infect. Dis.* 1998; 27 (6): 1559–61.
17. Czyzewska M., Lachowska M., Gajewska E. [Evaluation of diagnostic value of procalcitonin (PCT) as a marker of congenital infection in newborns]. *Przegl. Lek.* 2002; 59 (Suppl. 1): 46–9.
18. Franz A.R., Kron M., Pohlandt F. et al. Comparison of procalcitonin with interleukin-8, C-reactive protein and differential white blood cell count for the early diagnosis of bacterial infections in newborn infants. *Pediatr. Infect. Dis. J.* 1999; 18 (8): 666–71.